

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

4. Uralov A. et al. mintaqaviy ekologik barqarorlik va qayta ishlash texnologiyalari //Environmental Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 4. – C. 45-60.
5. Mallayeva M., Mustafakulov M. bioenergiya va chiqindilarni qayta ishlashda innovatsion yondashuvlar //Physiology. – 2023. – T. 38. – №. S1. – C. 5732129.

SUV RESURLARINING IFLOSLANISHI VA TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI

Mamatkulova I.E., Xo'jabekova F.I

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

feruzaxujabekova77@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof-muhitga chiqarilayotgan kimyoviy zararli moddalarni suv resurslariga ta'siri, turlari,ularni amalga oshish mexanizmlari,tirik organizmlarga ta'sir ko'rsatkichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Oqova suv, suv o'tlar yordamida suvni tozalash, oqova suvlardan kelib chiqadigan kasalliklar

Suv-inson hayoti uchun juda zarur hisoblanadi. Nafaqat insonlar uchun, balki, butun tirik mavjudotlar, jonli va jonsiz tabiatning atrofga chiqaradigan salbiy va ijobiy jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi. Negaki, tabiat suv bilan tirikdir. Ammo afsuski, ba'zida o'zimiz bunday qadrlil ne'matimizning ifloslanishi uchun o'z hissamizni qo'shib qo'ymoqdamiz[1]. O'rta asrlardagi axlatning noto'g'ri yo'q qilinishi, gavjum shaharlardagi iflos va hidli suv oqimlari va boshqa shunga o'xshash muammolar haqidagi xabarlar va shikoyatlar shahar suvining ifloslanishining dastlabki ko'rinishi edi. Yomon suv sifati va inson salomatligiga ta'siri o'rtasidagi aniq sababiy bog'liqlik birinchi marta 1854 yilda Jon Snou Londonda vabo epidemiyasining ma'lum bir ichimlik suvi manbasini kuzatganida aniqlangan [2]. Ko'pincha ifloslangan suvdan kelib chiqqan diareya kasalliklari besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lib, har yili taxminan 525000 o'limga olib keladi. Noto'g'ri sanitariya infratuzilmalari va gigiena amaliyoti ko'plab mahalliy suv manabalarini ifloslantiradi hamda suv orqali yuqadigan kasalliklarning aksariyati ifloslangan suvni iste'mol qilish natijasida yuzaga keladi [1]. Tibbiyot muassasalarining 38 %ida suv ta'minoti yetarli emas [3]. XX asrning 60–yillaridan boshlab oqova suvlarni turli mikroskopik suvo'tlari va yuksak suv o'simliklari yordamida biologik tozalash bo'yicha ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Suv o'tlari bilan yuksak suv o'simliklari birgalikda yuqori tozalash samarasiga ega. Oqova suvlarni biologik

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

tozalashda bakteriyalar va boshqa mikroorganizmlarning muhim roli ham o'rganilgan [4]. Ma'lumki, qariyb yarim asrdan ko'proq vaqt mobaynida akademik A.Muzaffarov tashkil etgan ilmiy maktab tomonidan suv o'tlarini, o'simliklarini tarqalishi, rivojlanishi, ularni ajratib olish, saqlash, ko'paytirish, fiziologik–biokimyoviy xususiyatlari va amaliyotda qo'llash bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqoti ishlari olib borilmoqda. S.Bo'riev (2004) tomonidan sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqova suvlarni suv o'simliklari va suv o'tlar yordamida, 89–91% tozalash mumkinligini aniqlab berilgan. H.Alimjanova Bo'z –suv daryosini gigienik xolati ularda tarqalgan suv o'tlar va ularni tabiiy tozalanishdagi o'rnini xaqida ish olib borilgan[2].

Suv ifloslanishi butun insoniyatga ziyon keltiradi va bu o'z navbatida global muammodir. Suv ifloslanishi oldini olinmasa juda katta muammolarni keltirib chiqarishi turgan gap. Shu sababli biz insonlar ongli ravishda suvdan to'g'ri va oqilona foydalanishimiz zarur.

Xulosa qilib aytganda, suv resurslari barcha tirik va notirik tabiat komponentlariga doimiy ravishda zarur manbadir. Barcha tirik organizmlarni asosiy massasini suv tashkil etadi. Shuningdek, ifloslangan suv resurslari iste'mol qilish natijasida tirik organizmlarda xavfli kasalliklarni avj olishi, turlarning populyatsiyasi kamayishi, turli xildagi nizolarni kelib chiqishi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni xalq etish bugungi kunning asosiy maqsadi bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akromova Shiringul Furqatjon qizi “Suv resurslariga tabiiy ekologik hamda antropogen omillar ta'siri”. Toshkent-2023y
2. Omonov D.D, Mamatqulova Z.I, Oqilova H.M “Suv resurslarining ifloslanishi”. Andijon-2023y
3. Nigmatov A.N “O'zbekiston Respublikasining Ekologiya huquqi”. Darslik. Toshkent-2004. 320-b.
4. Xolmo'minov J.T “Ekologiya va Qonun”. Toshkent “Adolat” 2000. 352-b.
5. Ahmatqul Ergashev “Ekologiya, Biosfera va Tabiatni muhofaza qilish”. Toshkent-2005y
6. Sulstonov P.S, Ahmedov B.P “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish”. Toshkent-2004y
7. Baratov P.F, Sulstonova N.B “Umumiy yer bilimi”. Toshkent-2018y